

b. tot een in verband met het doel volkomen controle, als er wel aanwijzingen bestaan.

Ook de rijksaccountant kan, indien zijn arbeid niet meer omvat dan *De Blaey* beschrijft, in geval a. slechts verklaren, dat hij een advies geeft op grond van ongecontroleerde cijfers. Elke verklaring omtrent plaats gehad hebbende controle kan bij de wijze, waarop de rijksaccountant werkt, bij zijn opdrachtgever slechts een grooter vertrouwen wekken dan gerechtvaardigd is door den verrichten arbeid.

Alhoewel op grond van het voorafgaande onderzoek van de aan de orde gestelde problemen een conclusie zou zijn te trekken ten aanzien van de maatregelen, welke zouden moeten worden genomen om tot een duidelijker situatie te geraken, wil ik hiertoe nog niet overgaan voor en aler gebleken is, dat mijn inzichten den toets der critiek hebben kunnen doorstaan. Evenals mijn vorig opstel is ook dit artikel te beschouwen als een terreinverkenning van de zijde van den public accountant, welke nog moet worden aangevuld met de resultaten van het door den accountant-beambte ingesteld nader onderzoek van de problemen.

Eerst nadat van beide zijden de problemen voldoende zijn toegelicht en onderzocht, kan tot een, naar ik hoop, voor het beroep waardevol resultaat worden gekomen. In dit stadium van de discussie kan een conclusie niet anders dan voorbarig zijn.

Tenslotte dank ik de Heeren *De Blaey, Delmonte, Hageman* en *Van der Pauw* voor de zakelijke wijze, waarop zij hun beschouwingen hebben gegeven. Ik hoop er in geslaagd te zijn op even zakelijke wijze mijn inzichten te hebben kenbaar gemaakt. Door hun uiteenzettingen hebben zij het mij mogelijk gemaakt de problemen op bovenstaande wijze te behandelen. Het is mijn overtuiging, dat ons beroep door discussies als deze, indien zij mochten leiden tot een duidelijker inzicht in de functies van de accountants, slechts gebaat kan worden.

CONTROLE BIJ GEMEENTEN

door *Dr D. Simons*

III. *)

De controle bij gemeentebedrijven

In dit derde artikel wil ik het een en ander mededeelen omtrent de controle bij gemeentebedrijven, wederom zonder de gedachte te koesteren, dat ik hiermede het onderwerp ook maar eenigszins volledig zou behandelen, laat staan het zou uitputten.

Natuurlijk bestaat een zekere overeenstemming tusschen de administratie van gemeentelijke bedrijven en van particuliere ondernemingen. Beide hebben hun administratie naar een der methoden van het commercieele boekhouden ingericht. Maar afgezien nu van economische en bedrijfseconomische verschillen in aard en bouw bij de particuliere en de overheidsondernemingen¹⁾, zijn er toch ook administratieve eigenaardigheden van gemeentebedrijven, waarmede de controleur rekening moet houden.

*) I in de Januari-aflevering 1941, blz. 18 ev.;

II in de Februari-aflevering 1941, blz. 67 ev.

¹⁾ Belangstellende lezers mag ik verwijzen naar verschillende hoofdstukken in mijn boek „Gemeentebedrijven”, 1939.

Verband met de algemeene gemeentehuishouding

Eén der eerste daarvan is het financieele en administratieve verband, dat bestaat tusschen de algemeene gemeentehuishouding en het gemeentebedrijf. Het bedrijf bezit, tenzij daaraan de vorm van een naamlooze vennootschap of van een stichting is gegeven, geen rechtspersoonlijkheid. Het heeft slechts een administratieve zelfstandigheid. In de algemeene begrooting en rekening der gemeente wordt dit verband tot uitdrukking gebracht, doordat: 1°. het saldo van de exploitatie in die begrooting en rekening moet worden opgenomen, 2°. de financiering van het bedrijf, voor zoover deze met vreemd kapitaal geschiedt, geheel over de algemeene huishouding moet loopen en 3°. bepaalde posten, zooals pensioensbijdragen, grondlasten e.d. ook hun weg door de gemeentebegrooting en -rekening moeten vinden. De controleur moet dus letten op de naleving van deze regelen en op de overeenstemming tusschen de desbetreffende posten in de bedrijfs- en in de gemeente-rekening.

Bedrijfsbegrooting en -rekening

Een tweede punt is, dat ook voor het bedrijf een begrooting moet worden opgemaakt, die door den Raad moet worden vastgesteld en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Omtrent de inrichting van deze begrooting geeft de Gemeentewet een enkele aanduiding, maar zij laat de meer gedetailleerde regeling (voor de inrichting van de bedrijfsrekening evenzoo) over aan de door de Kroon vast te stellen voorschriften. De bepalingen, welke de begrootings- en rekeningsvoorschriften voor de bedrijven bevatten, zijn gelukkig niet zeer stringent. Zij schrijven voor het opmaken van een balans, een rekening van baten en lasten, een rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven en van eenige tot toelichting daarvan dienende bescheiden. Wil een bedrijf in zijn rekening een zeer gedetailleerd beeld van het gevoerde beheer geven, dan staan de voorschriften daaraan niet in den weg. Mits slechts de daar genoemde stukken worden opgemaakt, laten zij de bedrijven in de détaillering vrij.

Ofschoon de bepalingen der Gemeentewet op dit punt niet overduidelijk zijn, is uit hun samenhang af te leiden, dat het de bedoeling is van den wetgever, dat de bedrijfsbegrooting, evenals de begrooting der algemeene gemeentehuishouding, bindend is en dus niet zonder wijziging mag worden overschreden. De controleur zal er derhalve mede voor moeten waken, dat de grenzen van de begrooting in acht worden genomen.

Toch is de practijk, ten opzichte voor de uitgaven der exploitatie, soepel. In de meeste provincies wordt er genoeg mede genomen, dat eens per jaar een wijziging van de bedrijfsbegrooting wordt opgemaakt, dienende om de overschrijdingen van de exploitatieposten te regulariseeren.

Anders is het met de uitgaven voor uitbreidingen en andere kapitaalsuitgaven. Daarvoor wordt in het algemeen wel een voorafgaande bewijling door een goedgekeurd begrootingsbesluit verlangd.

Beheersverordening

Van de voorschriften, waaraan de administratie van een gemeentebedrijf zich heeft te houden, is tenslotte te noemen de beheersverordening. Ingevolge de Gemeentewet dient het beheer (en hierbij is in het bijzonder gedacht aan het financieele beheer) van het bedrijf geregeld te worden in een verordening, die de goedkeuring van Gedeputeerde Staten

behoeft. In een dergelijke verordening worden meestal geregeld het kasbeheer van den dienst, de contrôle, de afschrijvingen, de reserveering en de financiering.

Ook op den inhoud van de beheersverordening zal de controleur dus acht dienen te slaan. Zoo zal hij bij zijn contrôle van het kasbeheer moeten toezien, dat de hiervoor gestelde regelen zijn nageleefd en bij de contrôle van de jaarrekening zal hij in het bijzonder letten op de overeenstemming van de afschrijvingen met het daaromtrent in de verordening bepaalde.

Electriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven

„Bedrijven” zijn er in talrijke soorten. De bedrijfsvorm wordt n.l. vaak gebezigd om van allerlei diensten en instellingen, waarvoor men dit nuttig acht, een afzonderlijk financieel beheer te voeren. Op 1 Januari 1939 waren er, blijkens de Statistiek der Gemeentefinanciën 1939, niet minder dan 83 verschillende soorten bedrijven. Maar 31 daarvan kwamen bij de Nederlandsche gemeenten slechts éénmaal en 13 bedrijven daarbij slechts tweemaal voor.

Zonder het belang van verschillende groepen bedrijven — ik noem o.a. de woning- en de grondbedrijven — ook voor den controleur te ontkennen, wil ik mij bij de volgende opmerkingen bepalen tot de groepen der electriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven, die per 1 Januari 1939 in totaal nog 559 van de 1.276 gemeentebedrijven uitmaakten. Nu zijn deze bedrijven, die veel gemeenschappelijks hebben, nog te onderscheiden in bedrijven, die produceeren en distribueeren, en bedrijven, die uitsluitend distribueeren en den electrischen stroom, het gas of het water daartoe van een ander bedrijf inkoopen. Mijn eerste opmerking nu heeft voornamelijk betrekking op de productie-, tevens distributiebedrijven, al is zij ook, in mindere mate, van beteekenis voor de bedrijven, die uitsluitend distribueeren.

De controleur is bij deze bedrijven terecht geneigd naar een organisch verband in het geheele ondernemingsproces te zoeken. Grondstoffen worden gekocht, daaruit wordt stroom of worden gas, cokes en teer geproduceerd of, door aanwending van energie, wordt water gewonnen en gezuiverd. Stroom, gas of water gaan daarna door het net naar den verbruiker, die hiervoor een geldsbedrag verschuldigd wordt en dit betaalt. Hiermede is de kringloop van het ondernemingsproces gesloten. De gedachte is aanlokkelijk, dat op deze wijze in totaal een verband kan worden gelegd tusschen de voorraad- en aankoopcijfers, de productiegegevens en de afgezette hoeveelheden van het product.

De controleur, die echter op dit verband zijn contrôleprogram zou gaan inrichten, zou worden teleurgesteld. De rendementscijfers der productie, dus bij een gasfabriek bijv. het aantal kubieke meters gas en het aantal kilo's cokes, dat uit een bepaalde hoeveelheid steenkool van een bepaalde soort verkregen wordt, zijn practisch nimmer aan elkaar gelijk. Zij hangen van zoovele factoren af, die in hun werking soms zelfs aan het oog van de technische bedrijfsleiding ontsnappen, dat zij onmogelijk een voldoende vast richtsnoer voor den accountant zouden kunnen geven. Dan loopen de verliezen door lekkage (netverliezen, spuien enz.) van jaar tot jaar uiteen. Ook de voorraadbepaling van massa's steenkolen en cokes geeft de noodige moeilijkheden. Tenslotte kunnen de meters bij de verbruikers niet steeds op dezelfde data en in dezelfde volgorde worden opgenomen.

Dit alles geeft zoodanige verschillen, dat het verband — aankoop, productie, atzet — slechts een zeer globaal richtsnoer voor de beoordeeling van het gevoerde beheer geeft. Uiteraard mag de accountant ook dit richtsnoer niet veronachtzamen. Hij zal dus goed doen toch aandacht te schenken aan de rendements- en aan de verliespercentages. Door vergelijking daarvan met die van vroegere jaren en met gegevens van andere bedrijven zal hij belangrijke afwijkingen constateeren en hij zal trachten voor deze afwijkingen een aannemelijke verklaring te verkrijgen. In zijn rapport omtrent de jaarrekening zal hij stellig deze vergelijking en de conclusie, die hij meent daaruit te moeten trekken, weergeven en aldus ter kennis van het gemeentebestuur brengen.

Maar een grondslag voor een werkelijke controle van het financieele beheer kunnen deze cijfers niet geven. De controle daarvan zal onafhankelijk van de productiegegevens moeten worden ingericht.

Verbruiksadministratie

De grootste moeilijkheden levert hierbij, evenals dit bij de ontvangersadministratie het geval was, de controle op de ontvangsten op. De moeilijkheden zijn hier echter wel van eenigszins anderen aard.

Allereerst moet worden vastgesteld, wie debiteur is van het bedrijf. Het zou n.l. niet ondenkbaar zijn, dat bepaalde aansluitingen geheel buiten de debiteurenadministratie worden gehouden en aldus ook aan de controle ontsnappen. De controleur bevindt zich bij zijn onderzoek tegenover een administratie van een groote massa debiteuren, in welke massa voortdurend door verhuizing, vestiging, vertrek enz. mutaties voorkomen. Hoe krijgt hij voldoende zekerheid, dat reeds het fundament, n.l. de vastlegging in die administratie van alle debiteuren, juist is?

Die zekerheid kan hij zich slechts verschaffen, indien dit onderdeel van de administratie met de noodige zorg is georganiseerd. Voor het maken van een nieuwe aansluiting is de medewerking van den technischen dienst vereischt. De technische dienst zal van zijn werkzaamheden hiervoor opgave moeten doen aan de administratie en bij de administratie zullen deze gegevens in chronologische volgorde moeten worden aangegeekend. Ook van verhuizingen en andere redenen tot afsluiting van meters of leidingen zal op deze wijze aantekening moeten worden gehouden.

Aangenomen, dat de controleur zich bij den aanvang van zijn controle op andere wijze, bijv. door verband te leggen met de administratie van de in het net geplaatste meters, overtuigd heeft van de juistheid van de op dat oogenblik aanwezige debiteuren, zal hij in den vervolge de mutaties met de opgaven van den technischen dienst controleren.

Indien van de aangeslotenen vaste bedragen worden geheven, zooals abonnementen bij waterleidingen, meterhuren of vastrechtbedragen, zal op deze wijze ook met controle van de mutaties een totaal-controle van de uit dezen hoofde te ontvangen bedragen kunnen worden verkregen.

Bij gas- en electriciteitsbedrijven en trouwens ook bij de meeste waterbedrijven wordt evenwel niet volstaan met de heffing van vaste bedragen. De aangeslotenen moeten daarboven een vergoeding per afgenomen eenheid (m^3 , kWh, megacal) betalen. Zijn de hiervoor in de administratie vermelde bedragen juist vastgesteld en juist verantwoord?

De wijze van vaststelling is een probleem op zichzelf. Zij berust in het algemeen op de aflezing van een meter, die bij den verbruiker aan huis

is geplaatst. Daarna moet, aan de hand van het geldende tarief, het verschuldigde bedrag berekend worden. Tenslotte dient dit ter kennis van den verbruiker te worden gebracht.

Deze handelingen kunnen alle in de uitvoering worden gescheiden of zij kunnen worden gecombineerd. Indien zij gescheiden worden gehouden, bepaalt een meteropnemer den stand van den meter en brengt dit ter kennis van de administratie. Daarmede is de kans op fraude door den meteropnemer sterk verminderd, al wordt hierdoor samenspanning met een verbruiker, voor wien regelmatig een te lage meterstand wordt opgegeven, niet uitgesloten. Andere maatregelen, zooals het bij wegnemen of verwisselen van de meters controleeren van de standen of het rouleeren van de meteropnemers, zoodat zij niet regelmatig dezelfde wijk te behandelen krijgen, kunnen dit gevaar verminderen.

Meer en meer komt echter in gebruik de combinatie van meteropneming en inning. De meteropnemer werkt dan een vooraf op het kantoor zooveel mogelijk ingevuld formulier bij met de gegevens door de opneming verkregen, rekent het in totaal verschuldigde bedrag uit en presenteert het formulier aan den verbruiker. Indien deze gireert, is fraude door den opnemer niet te duchten. Maar indien de verbruiker het bedrag terstond voldoet, bestaat de mogelijkheid, dat de opnemer-incasseerder een geringer bedrag aan de administratie verantwoordt. Hij zal dan den doorslag van het formulier, dat hij ten kantore inlevert, anders doen luiden dan het formulier zelf. Om hiertegen te waken, zal de administratie de ontvangen doorslagformulieren nauwkeurig moeten narekenen en op juiste wijze de gegevens daarvan moeten verwerken. Rouleering bij de opneming en incasseering is hier voorts absoluut vereischt.

De incasseerders storten de door hen ontvangen gelden bij de administratie. Deze stortingen zullen juist verantwoord moeten worden. De controleur zal nu bij de inrichting van zijn controleplan zooveel mogelijk gebruik maken van die maatregelen der administratie, welke tot strekking hebben fraude van de zijde der incasseerders te voorkomen, maar hij zal deze bovendien doen strekken, en ze daartoe zoo noodig doen aanvullen, om zekerheid nopens de juistheid der verantwoording door de administratie zelf te verkrijgen. Zoo zal hij de totaal-contrôle, die in vele administraties wordt toegepast, door in de verbruiksadministratie de begin- en eindstanden van de meters te vermelden en op te tellen, benutten om ook zijnerzijds op dit onderdeel controle uit te oefenen. Tevens zal hij de juistheid van deze verwerking der meterstanden moeten toetsen door, zij het steekproefsgewijze, deze te vergelijken met de oorspronkelijke meteropneembiljetten.

Indien de inrichting van de tarieven zich hiertoe leent, zal hij zooveel mogelijk door berekening van totalen de vaststelling van het door de verschillende groepen van verbruikers verschuldigde controleeren. Soms is de administratie van het verbruik hierop niet ingericht. De controleur zal dan moeten aangeven, hoe de administratie in den vervolge zal moeten worden gevoerd, zoodat zij wél deze berekeningen in totalen mogelijk maakt. In de bedrijven, waar de verbruiksadministratie is gemechaniseerd, wordt aan dezen eisch van overzichtelijkheid bijna steeds vanzelf reeds voldaan. Deze totaalcontrole zal ondersteund moeten worden door steekproeven om de juiste toepassing van de tarieven meer in details te controleeren.

Op een behoorlijke afrekening met de incasseerders zal de accountant

dienen toe te zien. De juistheid van stortingen kan het best worden vastgelegd in een bij de administratie berustend afdrachtboekje, waarin zowel de kassier als de incasseerder voor de afdracht teekenen. Bij de controle van de kasadministratie zal de accountant hierdoor de juistheid van de verantwoording dezer stortingen, zonder nader verband met de verbruiksadministratie, met behulp van deze afdrachtboekjes kunnen vaststellen.

Maar het op deze wijze vastleggen van de afdrachten is niet voldoende. De afrekening door de incasseerders moet volledig zijn. Zij moeten, behalve de ontvangen gelden, telkenmale ook de niet geïnde kwitanties afdragen. Met name moet er tegen worden gewaakt, dat een incasseerder reeds kwitanties voor een nieuwen loop medekrijgt, terwijl hij nog oude onder zijn berusting heeft. Op deze wijze wordt „slepen” in de afdrachten voorkomen.

Achterstallige debiteuren zullen worden aangemaand hun schuld te voldoen. Daarvoor zal vaak gelegenheid ten kantore van de administratie bestaan. In de kas zullen dus ook rechtstreeks betalingen van debiteuren vloeien. De accountant zal mede daarom goed doen zoo nu en dan den achterstand van debiteuren in totaal vast te stellen en deze, door overlegging van de nog niet afgegeven kwitanties, doen specificeren. Het spreekt vanzelf, dat deze controle slechts haar volle waarde heeft, indien de kwitanties met de noodige zorg worden beheerd en de interne organisatie waarborgen geeft tegen het opmaken van valsche kwitanties.

In het algemeen zal de accountant juist aan de pogingen om tot inning van achterstallige bedragen te geraken aandacht moeten schenken. De controle daarop is als het ware het sluitstuk van de controle op de geheele verbruiksadministratie. Vooral in wat grootere gemeenten aarzelen de bedrijven niet een onwilligen debiteur van verdere levering uit te sluiten. Hiervoor is dus de medewerking van den technischen dienst vereischt, die de leiding moet afsluiten of den meter weghalen. De accountant zal uit de gegevens van den technischen dienst de juistheid van de afsluiting kunnen vaststellen en op dien grond de oninbaarheid van de niet betaalde bedragen mogen aannemen.

Werken voor derden

Behalve door de levering van hun hoofdproduct, verkrijgen de gas-, water- en electriciteitsbedrijven nog op andere wijze vorderingen op aangeslotenen. Volgens de voorwaarden van aansluiting komen in vele gevallen de kosten van het leggen van leidingen geheel of ten deele voor rekening van de aanvragers. Voor de vaststelling van de juistheid der verantwoording zal de accountant zich moeten baseeren op van den technischen dienst verkregen gegevens. Daarbij zal hij letten op het verband met de administratie van de loonverdeeling en het materiaalverbruik. De berekening van de bedragen, die van de aanvragers worden gevorderd, zal hij in meerdere mate dan bij de levering van het hoofdproduct individueel onderzoeken. Het aantal dezer posten is veel geringer en de te berekenen bedragen zijn meestal niet zoo duidelijk in een tarief aangegeven.

Bedrijfseconomische taak

Hiermede wil ik van de zuiver controle-technische vragen afstappen om nog in het kort het bedrijfseconomische deel van de taak van den accountant bij gemeentebedrijven te bespreken.

In beginsel is de positie van den controleur hier anders dan bij de controle van de ontvangersadministratie. Daar heeft hij deze kassiersadministratie op haar rechtmatigheid te onderzoeken, hier daarentegen, bij de bedrijfsadministraties, heeft de controleur tot plicht zijn oordeel ook omtrent de bedrijfseconomische juistheid te geven. Hij heeft immers de cijfers der jaarrekening te onderzoeken en deugdelijk te verklaren.

Nu zijn verschillende opvattingen omtrent het woord „deugdelijk” in dit verband mogelijk, doch mij lijkt het niet rationeel — en de praktijk is hiermede in overeenstemming —, dat deze verklaring van den accountant bij publieke bedrijven minder ver van strekking zou zijn dan de gebruikelijke accountantsverklaring bij particuliere ondernemingen.¹⁾

Practisch doet de vraag van de bedrijfseconomische beoordeeling, in verband met de deugdelijkverklaring, zich voornamelijk voor ten aanzien van de waardeering van bedrijfsactiva en van de daarop toegepaste afschrijvingen. Zoo is het mogelijk, dat een afschrijving in overeenstemming is met een minimum-percentage in een beheersverordening vastgelegd, terwijl toch de accountant van meening moet zijn, dat zij geheel onvoldoende is en dat door de te geringe afschrijving zoowel de rekening van baten en lasten als de balans geflatteerd wordt.

Of nu op een dergelijken grond de deugdelijkverklaring moet worden geweigerd, is van minder gewicht. Ook is het de vraag, of aan de deugdelijkverklaring een „voorbehoud” kan worden toegevoegd. Voldoende is, dat het oordeel van den accountant onder de aandacht van den Raad en van Gedeputeerde Staten komt, en dat kan hij bereiken door bij zijn deugdelijkverklaring op de stukken te verwijzen naar een opmerking in zijn rapport, waarin hij het punt, dat hij betwist, uitvoerig kan behandelen.

De bedrijfseconomische arbeid van den accountant is evenwel niet beperkt tot die onderdeelen, welke de deugdelijkheidsverklaring kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal hij het zich tot taak rekenen ook in het algemeen een wakend oog te laten gaan over de economie van het bedrijf en zijn stem te laten hooren, wanneer hij meent, dat daarin iets verbeterd kan worden. Hij zal zich hierbij uiteraard onthouden van het geven van een oordeel in zaken, waarin hij niet deskundig is. Zoo zal hij op technisch gebied allicht bijzonder voorzichtig zijn met het uitspreken van een meening en slechts trachten door verzameling en weergeving van statistische gegevens een juist licht te doen vallen op de resultaten, die bijv. met een nieuwe werkwijze zijn verkregen.

Hier gelden voor hem in wezen dezelfde beperkingen als bij den accountantsarbeid voor particuliere ondernemingen. Wel zal de accountant bij gemeentebedrijven soms eerder over vergelijkingsmogelijkheden beschikken, die hij voor het verkrijgen en verschaffen van inzicht kan aanwenden.

Op het terrein van zijn bijzondere deskundigheid zal hij minder bescheiden behoeven te zijn. Hij zal dus eerder een oordeel mogen geven omtrent vragen als de regeling van de financiering, van de afschrijvingen, van de wenschelijkheid van reserveering enz. Naarmate hij dieper doordringt in de economie der gemeente, zal hij bespeuren, dat deze vraagstukken, ofschoon verwant met die bij de particuliere ondernemingen,

¹⁾ Zie over deze vraag *extor*, in de vermelde artikelen in dit Maandblad, 1933 blz. 97, 1934 blz. 7.

hier eigen aspecten vertoonen, die samenhangen zoowel met het verband met de algemeene gemeentehuishouding als met den bijzonderen aard dezer bedrijven als min of meer monopolistische instellingen, die in algemeen gevoelde behoeften voorzien.

Tarieven

Tenslotte wil ik nog afzonderlijk noemen het vraagstuk van de tarieven. Dat is bij bedrijven als de gas-, water- en electriciteitsbedrijven van zeer bijzonderen aard. De vaste kosten overheerschen hier, ten minste bij die bedrijven, welke zelf produceeren. Van meer beteekenis is wellicht nog, dat het door den aard van de leveringen, die door leidingen moeten geschieden, mogelijk is een te handhaven onderscheid te maken tusschen de verschillende groepen van verbruikers en van hen dus uiteenlopende prijzen voor gelijksoortige prestaties te vragen. Een oordeel omtrent tariefsvragen te geven vereischt een diepgaande kennis van den opbouw en de verdeeling der kosten, niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst, wanneer bepaalde wijzigingen in afzet en daardoor in de productie zouden optreden, en voorts een grondige bekendheid met tariefsvormen en hun bruikbaarheid bij bepaalde verhoudingen. In sommige gevallen zal de accountant hierbij de hulp van technische deskundigen niet kunnen ontberen. ¹⁾

Hiermede wil ik deze artikelen over de contrôle bij gemeenten besluiten. Naar ik hoop, hebben zij den lezer een indruk kunnen geven van de vele interessante vragen, welke deze contrôle met zich brengt, al heb ik van deze vragen ook slechts enkele, en dan nog slechts vluchtig, kunnen bespreken. Meer nog hoop ik met mijn uiteenzetting te hebben duidelijk gemaakt, dat wie een goed accountant voor gemeenten wil zijn, zich terdege zal moeten specialiseeren.

¹⁾ Zie omtrent al deze bedrijfseconomische vragen de hoofdstukken IX en X, paragrafen 4 en 5, van „Gemeentebedrijven”, 1939, en omtrent het tariefsvraagstuk, speciaal voor electriciteit, o.m. *Gelissen* en *Snel*, Economische beginselen bij de kostprijsbepaling en de prijsvorming van electricische energie, Maastricht 1934.

BOEKBESPREKINGEN

R. W. Starreveld, Sorteeren en Selecteeren.

Bij de Uitgeverij v/h *C. de Boer Jr.*, den Helder, is verschenen een boekwerk genoemd „Sorteeren en Selecteeren” geschreven door *R. W. Starreveld*. De schrijver noemt dit sorteeren en selecteeren een der belangrijkste hoofdstukken uit de leer der Administratieve Techniek, en hij heeft de resultaten van zijn studie en experimenten op dit gebied in zijn boek medegedeeld, zoodat andere belanghebbenden daarmede hun voordeel kunnen doen. Het boek zal blijkbaar gevolgd worden door een tweede deel, waarin beschreven zullen worden de „Rubrieksgewijze Inschrijving en totaliseeren”, althans wij zagen in dit eerste deel eenige malen verwezen naar verdere uitwerking van gedane mededeelingen, die in dit tweede deel te vinden zouden zijn.

Ook wordt herhaaldelijk verwezen naar meer uitvoerige behandeling van verschillende onderwerpen in de „Kantoormachinegids”, een periodiek, waarmede de schrijver van het onderhavige boek nauw verbonden